

HERRAMIENTA:

Mapa parlante

Tiempo efectivo estimado: Dos horas

Objetivos

1. Identificar las principales características de la comunidad desde distintos momentos de las historias.
2. Rescatar las diferentes visiones y memorias de la comunidad desde diferentes momentos del tiempo.
3. Reconocer las diferencias de la comunidad a través del tiempo.

Perfil del público meta

La herramienta va dirigida a actores líderes, autoridades de cualquier edad que convivan en una misma comunidad. Se recomienda trabajar en grupos de aproximadamente 10 a 15 personas como máximo.

Metodología

Paso 1

Inicio:

Es necesario que el facilitador genere un clima de confianza con los participantes, fomentando la participación activa durante la actividad. De este modo, también deberá presentar el objetivo de la actividad explicando en qué consiste el mapa parlante, estableciendo el tiempo aproximado para la elaboración.

Paso 2

Desarrollo

Una vez integrado el grupo de trabajo, será necesario que el grupo tome los materiales para la elaboración de la herramienta. La dinámica puede ser realizada de forma individual o bien de forma grupal. En este caso se recomienda la grupal, para crear un conceso de percepciones.

Paso 3

La dinámica tiene la posibilidad de ejecutarse desde una línea del tiempo, es decir, cada subgrupo hará un mapa del pasado, otro del presente y el otro del futuro. O bien pueden elaborarse desde una misma visión del tiempo con el único objetivo de encontrar diferencias entre perspectivas.

- Mapa del pasado: En los mapas del pasado se ilustra la situación de la comunidad 20 o 30 años atrás en cuanto a recursos naturales, capacidad de producción, disponibilidad de servicios básicos, carreteras, escuelas, etc., todo ello sustentado por la memoria colectiva de los ancianos y miembros de mayor edad de la comunidad.
- Mapa del presente: los mapas presentes son expuestos por los dirigentes. Ilustran los problemas que las comunidades enfrentan en la actualidad como la escasez de recursos, conflictos, baja autoestima, pobreza, desesperanza, etc.

- Mapa del futuro: proyectan la situación de la comunidad a 30 años, desde la visión de futuro de los jóvenes. Ilustran las esperanzas y sueños, plasman las ideas de progreso y bienestar para las generaciones futuras, grafican lo que se considera una vida digna, y explicitan una voluntad de cambio basada en compromisos. Sobre esta base, se asumen compromisos institucionales.

Tomado de: Comminit Perú. 2007. La iniciativa de la comunicación. Mapas parlantes. 29 de oct. 2016, de Asociación Comunicación y medios para el desarrollo de América Latina y el Caribe. Disponible en <http://www.comminit.com/la/content/mapas-parlantes>.

Paso 4

En dos grupos de 5 personas cada uno (suponiendo que el total sean los 10 estimados como máximo), se grafica el mapa de la localidad, ubicando elementos como:

- Recursos naturales.
- Lugares donde se concentra la población.
- Sectores cercanos a la localidad.
- Zonas de actividad agrícola, pesquera, minera, de recolección, de caza de crianza o pastoreo.
- Lugares históricos
- Rutas y caminos.

Paso 5

Una vez finalizado el mapa parlante, cada subgrupo deberá exponerlo, con la finalidad de externar, de manera gráfica, la percepción de su territorio local y sus carencias más visibles.

Materiales y equipo

- Cartulinas.
- Marcadores para colorear.
- Revistas para recortar.
- Tijeras.
- Goma.

Consideraciones por tomar en cuenta

1. Otra forma de garantizar el mejor aprovechamiento de esta herramienta es por medio de una convocatoria y la socialización del proceso metodológico, a través de la convocatoria de actores claves que dirijan los diagnósticos, los cuales serán el punto de referencia.

El dibujo del mapa debe ser un espacio de compartir criterios y las perspectivas respecto a sus territorios y situaciones particulares.

El punto de enriquecimiento de esta herramienta se da en el momento en que se comparte lo dibujado y se analiza por segmentos lo que cada miembro y grupo ha interpretado de su zona específica y de su realidad, dando la información necesaria para plantear propuestas ajustadas a la mejora de las condiciones sociales.

Literatura sugerida

1. MC (Ministerio de Cultura, Perú). 2014. Etapa de identificación de pueblos indígenas u originarios: guía metodológica (en línea). Lima, Perú, PNUD. Consultado 17 oct. 2016. Disponible en <http://www.cultura.gob.pe/sites/default/files/noticia/tablaarchivos/guiaidentificacionppiifinal.pdf>.
2. La iniciativa de comunicación. 2007. Mapas parlantes (en línea). Consultado 29 oct. 2016. Disponible en <http://www.comminit.com/la/content/mapas-parlantes>.